

УДК 378.014.5:004.8

Д. І. Панченко

**АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ПОЛІТИКА
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В ХГУ «НУА»: ЕТИЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ВИКЛИКИ**

У статті досліджено трансформацію освітнього середовища Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» в умовах активного впровадження генеративного штучного інтелекту. Автор детально описує структуру внутрішньої «Політики використання ШІ», розкриваючи ключові принципи: осмисленість, етичну відповідальність, прозорість, доступність та правову відповідність. Особливу увагу приділено функціональному розподілу ролей ШІ: як асистента викладача для автоматизації рутини, персоналізованого тьютора для здобувачів та аналітичного інструмента для управлінської команди. У роботі систематизовано стратегії мінімізації академічних та юридичних ризиків, серед яких – оновлення форматів завдань на користь критичного аналізу та впровадження систем аналітики для виявлення недоброчесного використання технологій. Доведено, що успішна цифрова трансформація закладу освіти можлива лише за умови збереження людиноцентричності та безперервного розвитку AI-грамотності всіх учасників процесу.

Ключові слова: штучний інтелект, ХГУ «НУА», освітня політика, академічна доброчесність, AI-грамотність, цифрові компетентності, управління освітою, етичні ризики.

Panchenko Dmytro. Ethical and pedagogical challenges of artificial intelligence integration into education: the experience of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”.

The article investigates the transformation of the educational environment at the Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” (PUA) amid the active integration of generative artificial intelligence. The author details the structure of the internal “AI Use Policy,” revealing key principles: mindfulness, ethical responsibility, transparency, accessibility, and legal compliance. Particular attention is paid to the functional distribution of AI roles: as an instructor’s assistant for automating routines, a personalized tutor for students, and an analytical tool for the management team. The paper systematizes strategies for

minimizing academic and legal risks, including updating task formats to favor critical analysis and implementing analytical systems to detect dishonest use of technology. It is proved that the successful digital transformation of an educational institution is possible only if human-centeredness is maintained and the AI literacy of all participants in the process is continuously developed.

Keywords: artificial intelligence, PUA, educational policy, academic integrity, AI literacy, digital competencies, educational management, ethical risks.

Стрімкий розвиток і незворотність інтеграції технологій штучного інтелекту (ШІ) створюють нову реальність для вищої освіти, що потребує формування нової парадигми навчання. Тільки через етично відповідальне та педагогічно обґрунтоване впровадження технологій можливо забезпечити якісну підготовку фахівців у цифровому майбутньому.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дотримання академічної доброчесності в умовах використання генеративних інструментів, а також виконанням державних стратегій, зокрема Концепції розвитку ШІ в Україні та Стратегії розвитку вищої освіти на 2022–2032 роки [1; 2]. Для Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») пріоритетність питання визначається потребою у технологічній конкурентоспроможності та інтеграції у світовий освітній простір. Готуючи кадри та впроваджуючи інструменти ШІ університет реалізує Концепцію в освітній сфері.

Об'єкт дослідження становить освітній процес в ХГУ «НУА» в умовах цифрової трансформації та активного впровадження інструментів штучного інтелекту.

Предмет дослідження включає етичні рамки, педагогічні методи, нормативне регулювання (внутрішні політики) та ризики взаємодії суб'єктів освітнього простору з технологіями штучного інтелекту.

Мета роботи визначає принципи, межі та формати етичного й доцільного використання ШІ в освітній, науковій та адміністративній діяльності для підвищення якості освіти та розвитку цифрових компетентностей учасників навчального процесу в ХГУ «НУА».

Наукова робота базується на аналізі загальнодержавних документів, рекомендацій МОН України щодо впровадження ШІ

у закладах середньої та вищої освіти та внутрішніх регламентів ХГУ «НУА» («Політика використання ШІ в освітній діяльності», «Дорожня карта ШІ на 2025–2026 навчальний рік», «Положення про академічну доброчесність та запобігання плагіату»).

У цьому контексті перед педагогами та здобувачами освіти постають виклики з необхідністю дотримання академічної доброчесності та впровадження нових моделей взаємодії з генеративними інструментами. Тільки через усвідомлене, етично відповідальне та педагогічно обґрунтоване впровадження технологій можливо забезпечити якісну підготовку фахівців, здатних ефективно функціонувати у цифровому майбутньому професії.

Інструменти ШІ можуть бути допоміжними засобами для підтримки навчання та викладання, які допоможуть підвищити ефективність викладання, зменшити навантаження на викладачів, покращити якість освітнього контенту, зробити навчання більш персоналізованим і гнучким за умови використання з добрими намірами, згідно з принципами академічної доброчесності та з усвідомленням можливих ризиків. Важливим завданням є дотримання балансу між слідуванням світовим трендам та контрольованим впровадженням технологій.

Нормативні документи МОН України рекомендують розробляти та впроваджувати власні політики [3], що є необхідними для регулювання використання ШІ. Актуальними залишаються питання регулювання, авторських прав та етичних проблем [4]. В Україні, зокрема, було розроблено рекомендації щодо впровадження та використання технологій ШІ у закладах загальної середньої та вищої освіти [5; 6]. Оскільки штучний інтелект став технологією, що формує нову реальність, необхідно обов'язково порушувати питання академічної доброчесності та існуючих ризиків [7].

Атрибуція ШІ є критично важливою: це процес, коли автор засвідчує, що використав штучний інтелект, і несе відповідальність за зміст контенту та дотримання академічної доброчесності. Необхідно обов'язково вказувати штучний інтелект у джерелах, зазначаючи сервіс та мету використання. Для коректного використання ШІ важливо розмежовувати ключові поняття, що визначають

ступінь людської творчості у кінцевому продукті: ШІ-згенерований або ШІ-модифікований контент.

Використання ШІ стає ключовим чинником у підвищенні ефективності навчального процесу, оптимізації наукової діяльності та удосконаленні управлінських практик університету. Актуальним завданням для НУА є визначення чіткої стратегії впровадження ШІ та забезпечення його етичного й безпечного використання.

Народна українська академія протягом останніх років активно використовує в освітній діяльності елементи штучного інтелекту. Вони впроваджуються викладачами, учителями та здобувачами освіти під час формування навчального контенту, як засоби контролю виконання навчальних робіт, автоматизації планування та інших освітніх процесів. До переліку вибіркового компонентів в університеті додано дисципліни, присвячені роботі зі штучним інтелектом; до змісту обов'язкових дисциплін включено вивчення інструментів ШІ, придатних для використання в майбутній професійній діяльності; наявні навчально-дослідницькі роботи з відповідної проблематики.

Водночас у НУА усвідомлюють ризики та обмеження, принципово важливі для застосування інструментів ШІ в освіті. З метою їх мінімізації для викладачів та вчителів організовано курси підвищення кваліфікації з використання ШІ в освітньому процесі. Разом із тим на загальноакадемічному рівні зберігається потреба в нормативному регулюванні застосування інструментів ШІ в освітній діяльності. З огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України в НУА розроблено «Політику використання штучного інтелекту в освітній діяльності Народної української академії».

Метою Політики є сприяння підвищенню якості освіти, розвиток цифрових компетентностей суб'єктів освітнього простору, а також визначення принципів, меж і форматів етичного, добросовісного та доцільного використання інструментів штучного інтелекту в освітній діяльності НУА. Штучний інтелект розглядається університетом як інструмент для вдосконалення академічної діяльності та захист персональних даних.

Контроль за дотриманням Політики впровадження та використання ШІ-технологій полягає в активному забезпеченні виконання

встановлених правил використання ІІІ та виявленні порушень академічної доброчесності або правових норм.

Використання ІІІ-технологій в НУА ґрунтується на таких принципах:

– *осмисленість і свідоме застосування* – ІІІ має доповнювати людське мислення, а не підміняти його, тобто користувач повинен розуміти функціонал та межі інструменту, який застосовує;

– *етична відповідальність* – усі дії з використанням ІІІ повинні відповідати нормам академічної етики, повазі до інтелектуальної власності, а також не шкодити іншим учасникам освітнього середовища;

– *прозорість та відкритість* – факт використання ІІІ у підготовці матеріалів, навчальних завдань чи дослідницької роботи має бути чітко задекларований;

– *доступність і рівність* – Академія прагне забезпечити умови, за яких усі учасники освітнього процесу матимуть змогу працювати з ІІІ- інструментами на рівних правах, незалежно від технічних чи соціально- економічних обмежень;

– *правова відповідність* – застосування ІІІ має відповідати чинному законодавству України, зокрема щодо авторських прав, персональних даних та академічної доброчесності.

Відносно підходів до інтеграції ІІІ в НУА можливо визначити наступні:

1. *Педагогічний підхід.* ІІІ розглядається як інструмент, який може підвищити ефективність викладання. Він допомагає створювати навчальні матеріали, адаптувати завдання до рівня підготовки студентів, проводити формувальне оцінювання, пропонувати індивідуальні траєкторії навчання. Це означає, що ІІІ звільняє час викладача від рутинних завдань, дозволяючи зосередитися на живому спілкуванні, менторстві та розвитку критичного мислення студентів. ІІІ виконує функцію інструменту для підвищення ефективності викладання, не замінюючи безпосередню педагогічну діяльність.

2. *Технічний підхід.* Важливо забезпечити надійну інфраструктуру, захист даних і дотримання вимог законодавства про захист персональної інформації, доступність цифрових сервісів, підтримку

користувачів – від здобувачів і викладачів до управлінської команди. Безпека та збереження конфіденційності, регулярне оновлення й модернізація технологічних рішень мають бути пріоритетом.

3. *Етичний підхід.* Для забезпечення академічної доброчесності та прозорості використання необхідно розробити внутрішні правила, що визначатимуть допустимі форми використання ШІ студентами та викладачами, щоб уникнути плагіату, «автоматичного» написання робіт і фальсифікації результатів. При цьому, важливо зберегти цінність критичного мислення, творчості й самостійної інтелектуальної роботи. Викладачі повинні залишатися відповідальними за якість освіти, а здобувачі – за власне навчання.

У навчанні технології ШІ можуть бути інтегровані в освітній процес як інструмент підтримки *для викладачів* – створення навчальних матеріалів, перевірка робіт, адаптивне тестування, аналітика навчальних результатів, генерація навчальних текстів, презентацій, тестових завдань, кейсів, адаптація матеріалів під різні рівні складності, автоматична перевірка тестів, аналіз есе на структурованість і логіку, виявлення типових помилок, формування рекомендацій для студентів, тести, які автоматично налаштовуються під рівень знань студента, забезпечуючи оптимальну складність завдань, виявлення студентів із ризиком академічної неуспішності, аналіз ефективності навчальних методів, прогнозування потреби в додатковій підтримці.

Для здобувачів – це персоналізовані підказки, тренажери, розробка індивідуальних траєкторій навчання, підтримка самостійної роботи, ШІ як помічник у вивченні складних тем, пояснення концепцій різними способами, відповіді на запитання в режимі реального часу, симуляції, віртуальні лабораторії, інтелектуальні системи для відпрацювання практичних навичок, рекомендації щодо додаткових матеріалів, темпу навчання, акцентів залежно від цілей і прогалин у знаннях, допомога в плануванні навчального процесу, нагадування про завдання, мотиваційна підтримка.

Для управлінської команди – це аналітика успішності, прогнозування ризиків відрахування, оптимізація ресурсів, автоматизація документообігу, моніторинг навчальних показників на рівні груп, факультетів, спеціальностей; виявлення системних проблем, раннє

виявлення студентів із високою ймовірністю відрахування для своєчасного втручання; планування аудиторного фонду, розподіл викладацького навантаження, аналіз ефективності використання бюджету, спрощення рутинних адміністративних процесів, прискорення обробки документів і звітності; автоматизованого аналізу статистики, анкет, цифрових звітів, вдосконалення внутрішніх сервісів (чат-боти, планування подій), підтримка запитів від студентів і співробітників.

НУА визнає, що впровадження ШІ-технологій в освітній, науковій та адміністративній діяльності передбачає наявність низки ризиків, що можуть впливати на якість освіти, академічну доброчесність і безпеку інформаційного середовища. Ключові типи ризиків:

– *академічні* – делегування навчальних завдань ШІ, надмірна автоматизація, яка може призвести до зниження рівня самостійності та критичного мислення, недостатня підготовка викладачів до роботи з новими технологіями;

– *інформаційні* – генерація хибних або упереджених відповідей, недостовірна інформація;

– *юридичні* – порушення авторських прав, неправильна обробка персональних даних;

– *етичні* – зниження академічної культури, поширення недоброчесності, приховане використання ШІ, зловживання алгоритмічними підказками;

– *технічні* – перебої у роботі, некоректні результати, залежність від непрозорих комерційних систем.

Для своєчасного виявлення, мінімізації ризиків впровадження та використання ШІ в НУА застосовуються відповідні запобіжні стратегії та заходи:

– поетапне впровадження ШІ, здійснюючи пріоритизацію найбільш ефективних рішень, розвиваючи партнерства і залучаючи гранти;

– розвиток цифрової грамотності й критичного мислення усіх суб'єктів освітнього простору через системні тренінги та курси підвищення кваліфікації;

– навчання принципам етичного використання ШІ;

– впровадження систем аналітики, які дозволяють виявляти підозрілу активність;

- чітке декларування факту застосування ШІ в усіх видах академічної діяльності;
- оновлення внутрішніх інструкцій із прикладами небажаних практик використання ШІ;
- розробка завдань, які ШІ не може виконати: творчість, емоційний інтелект, критичний аналіз та прийняття рішень у невизначених умовах;
- опрацювання чітких правил використання ШІ;
- створення спільноти практиків, які діляться досвідом і підтримують колег.

При застосуванні штучного інтелекту в Академії робиться спроба з'ясувати, як можна здолати ризики, забезпечуючи безпечно та ефективно використання цих технологій в сфері навчання. Важливо пам'ятати, що розвиток штучного інтелекту в освіті повинен ґрунтуватися на дбайливому балансі між нововведеннями та збереженням ключових освітніх цінностей.

НУА систематично здійснює моніторинг застосування ШІ-інструментів в освітньому, науковому та адміністративному середовищі. Метою моніторингу є виявлення динаміки інтеграції ШІ, оцінка ефективності Політики впровадження та вчасне виявлення нових ризиків. Результати моніторингу використовуються для оновлення внутрішніх рекомендацій, вдосконалення програм цифрової грамотності та коригування політики використання ШІ в освітній діяльності.

Важливий напрямок для НУА – залучення зацікавлених сторін в розробку та впровадження штучного інтелекту в Академії. Цей напрямок включає в себе викладачів, студентів, батьків, експертів. Широкий спектр думок та поглядів допоможе створити більш об'єктивні та ефективні рішення.

На нашу думку, впровадження ШІ доцільно робити поетапним, здійснюючи пріоритизацію найбільш ефективних рішень, розвиваючи партнерства і залучаючи гранти. ШІ є інструментом, який потребує грамотного використання. Завдання НУА – навчитися керувати цією технологією, інтегрувати її в освітній процес таким чином, щоб вона підсилювала можливості, не замінюючи людський інтелект і творчість, а була спрямована на благо здобувачів, ліцеїстів, викладачів, і всієї Академії.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2020). *Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text> [Accessed 10 January 2026].
2. Rada.gov.ua, (2022). *Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p?lang=en#Text> [Accessed 10 January 2026].
3. Мінцифра, (2024). *Біла книга з регулювання ШІ в Україні: бачення Мінцифри* [online]. Київ, Україна. Available at: https://storage.thedigital.gov.ua/files/d/9d/0bbc3a705c821a197bedfcdfe00899d9.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].
4. Rada.gov.ua, (2022). *Про авторське право і суміжні права* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> [Accessed 10 January 2026].
5. Osvita (2023). *Рекомендації щодо використання штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)* [online]. Київ. Available at: <https://osvita.od.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/instruktyvno-metodologichni-rekomendacziyi-shhodo-shi-v-zzso.pdf> [Accessed 10 January 2026].
6. Mon.gov.ua, (2025). *Рекомендації щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти України* [online]. Київ, Україна. Available at: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].
7. Osvita (2023). *Рамка цифрової компетентності громадян України* [online]. Київ. Available at: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

References

1. Rada.gov.ua, (2020). *Kontseptsiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini* [Concept of artificial intelligence development in Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text> [Accessed 10 January 2026].
2. Rada.gov.ua, (2022). *Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky* [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022-2032] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p?lang=en#Text> [Accessed 10 January 2026].
3. Mintsyfyry, (2024). *Bila knyha z rehuliuivannia ShI v Ukraini: bachennia Mintsyfyry* [White paper on AI regulation in Ukraine: vision of the Ministry of

Digital Transformation] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: https://storage.thedigital.gov.ua/files/d/9d/0bbc3a705c821a197bedfcdf00899d9.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

4. Rada.gov.ua, (2022). *Pro avtorske pravo i sumizhni prava* [On Copyright and Related Rights] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> [Accessed 10 January 2026].

5. Osvita (2023). *Rekomendatsii shchodo vykorystannia shtuchnoho intelektu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity (ZZSO)* [Recommendations on the use of artificial intelligence in general secondary education institutions] [online]. Kyiv. Available at: <https://osvita.od.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/instruktyvno-metodologichni-rekomendacziyi-shhodo-shi-v-zzso.pdf> [Accessed 10 January 2026].

6. Mon.gov.ua, (2025). *Rekomendatsii shchodo vidpovidalnoho vprovadzhennia ta vykorystannia tekhnolohii shtuchnoho intelektu v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy* [Recommendations for the responsible implementation and use of artificial intelligence technologies in higher education institutions of Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites /1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].

7. Osvita (2023). *Ramka tsyfrovoi kompetentnosti hromadian Ukrainy* [Digital competence framework for citizens of Ukraine] [online]. Kyiv. Available at: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf?utm_source [Accessed 10 January 2026].